

YOSHLAR HIKOYALARIDA SYUJET VA KOMPOZITSIYA MASALALARI

Xadjimuxamedova Mushtariy

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427077>

Annotatsiya: „Haqiqiy va komil inson yomon xislatlardan, noma’qul va nomarg’ub xulq-atvordan pok bo’ladi, go’zal sifat va axloq bilan o’zini orasta qiladi, halol mehnat qilib umr kechiradi, yomonlardan chetlanadi, yaxshilar qatoridan joy oladi, hech kimga ozor bermaydi”- deydi Aziz ibn Muhammad Nasafiy. Huddi shu fikrga asos bo’la oladigan asarni, Mansur Jumayev o’zining “Arilar ham ko’z yosh to’kadi” hikoyasining bosh obrazida namoyon qilgan. Ushbu maqola komil inson hayoti yakunlangandan so’ng ham izzat-e’tiborli bo’lishi mazmunida yozilgan.

Kalit so’zlar: Epik tur, syujet, kompozitsiya, syujet unsurlari, kulminatsion nuqta, yechim.

Adabiyot haqida bir-biriga o’xshamagan har xil fikrlar barcha davrlarda bo’lgan. Adabiyot – inson ichki olamini, ruhiyatini aks ettiruvchi ko’ngil ko’zgusi, ko’zdagi va qalbdagi ma’nolarning aks-sadosidir. Biz asarni o’qir ekanmiz, barchasidagi obrazlar bilan teng fikrlay olamiz. Bir davrning o’zida, ko’plab davrlarda, ko’plab hayotlarda yashaymiz. Yevropa va Sharq adabiyotida Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Rumiy, Najmiddin Kubro, Shekspir, Gyote, L.Tolstoy, A.Pushkin, M.Lermontov, S.Yesenin, A.Axmatova, M. Svetayeva, Lorika asarlaridagi hikmatlardan kuch olamiz, tuyg’ularidan esa quvvat. Suvning, havoning inson tirikligida nechog’lik zarurati bo’lsa, adabiyotning ham jamiyat hayotida shunchalik ahamiyati bor. Adabiyot shunday buyuk najot, ammo ko’p hollarda uning o’zi yordamga, madadga, e’zoz-ehtiromga muhtoj. Avvalo, adabiyotning o’zini qadirlashimiz zarur! Buni oqil-u donalarimiz ming yillardan beri takrorlab keladi. Ilm, nazm, fasohat, latofat dunyoni, odamni qutqaradi, deyishadi. Bu xaloskor omillarning barchasi badiiy adabiyotda mujassam!

Mana shunday go’zal san’atlardan biri hikoya janridir. Hikoya Epik turga mansub kichik hajmli janr. Shu janrda yozilgan asar (syujet va kompozitsiyaning soddaligi, bayonning bir shaxs tomonidan olib borilishi bilan roman va povestdan farqlanadi. Hikoya atamasi kengroq ma’noda biror voqyeani gapirib berishni ham anglatadi. Hikoya biz yoshlar hamda kattalar uchun ham o’zining soddaligi, tushunariligi bilan o’ziga jalb qiladi. Hikoya inson hayotida yuz bergan ixcham voqyeani lo’nda ifodalashga mo’ljallangan. Biz hikoyalarni sevib mutolaa qilamiz. Turli xil jurnal va gazetalarning har bir sonida bir biridan

ajoyib hikoyalar o'rin olgan. Ayniqsa Mansur Jumayevning "Arilar ham ko'z yosh to'kadi" hikoyasi bir insonning hayotdagi o'rni, umrning bebaholigi uni befoyda ishlar bilan emas, balki, boshqa bir insonga nafi tegadigan ezgu ishlarni amalga oshirish dolzarb yoritib berilgan. Adabiyotning azaliy mavzusi inson. To'g'ri, u qahramon qilib olgan inson zamon bilan, uning muammolari bilan yuzma-yuz turgan shaxs. Adib insonni yuzida va qalbida balqib turgan zamon bilan yaxlit holda, zamon bilan munosabatga kirishgan holatda, davr bilan ma'naviy-ruhiy tippa-tiklikda tasvirlasa ham, baribir, kundalik mavzularning izidan quvib yurishi shart emas. Yozuvchi mana shunday har bir inson uchun o'rnak bo'la oladigan inson orqali o'quvchini ko'ngliga yo'l topadi. «Arilar ham ko'z yosh to'kadi» hikoyasi yozuvchining dardi, iztirobidir. Asardagi syujet ham o'zgacha. Syujet deganda, asar qahramonlari hayotidagi voqealar va ana shu jarayondagi aloqalar, munosabatlar, to'qnashuvlar, o'sish-o'zgarishlar jami tushuniladi. Hikoya deyishga sabab shuki, muallif bu dardni o'quvchiga yuqtira olgan. Hikoya qahramoni hali hech narsani tushunmaydigan yosh bola bo'lganligi, hikoya uning tilidan aytilganligi yanada o'zgachalik baxsh etadi. Bosh qahramon hamma uchun qadrli bo'lgan buvisini eslaydi. Avvaliga uni o'lganini tushunmaydi. Uning buvisi tabiatida o'zbekning chin musulima buvilariga xos bu dunyosini ham, u dunyosini ham o'ylashdek mulohazakorlik mujassam. Hayotida u hammaga yordam beradi. Buvisi xalq orasida "Qo'lida siri bor bu kampirning", "Tabib momoning yuragida ko'zi bor, o'sha bilan hamma narsani ko'rib turadi", degan jumla bilan xurmat ehtiromda edi. Yon qo'shnilari Norboy asalchining aytishicha, qishloqda qaysi uyda kimdir kasal bo'lib qolsa, hali birov xabar yetkazmasidan turib uning buvisi o'sha uyga kirib boraveradi. Bemorning yelkasiga qavargan, tomirlari bo'rtib-bo'rtib chiqqan qoqsuyak qo'li bilan ikki marta qoqsa, tamom, zum o'tmay otday bo'lib qoladi. Bu holat bizga buvisining insonlarga har doim yordam qo'lini beminnat cho'zganligini anglatadi. Qahramonimiz hayoti davomida hech qachon yomonlik qilmagan, qarindosh urug'larni hattoki vafotidan keyin ham birlashtirganligini asarni o'qish davomida quyidagi jumalardan bilib olishimiz mumkin. Ko'rdingmi, momongni ta'ziyasiga o'zbekam, tojigam, arabam, eroniyam, mushqoqiyam, kekchiyam "onamizdan ayrilib qoldik" deb kelyapti, – deydi. Bironta to'ydayam, azadayam bularni boshi bir joyga bo'lib, birga o'tirganini ko'rishmagan. Endiyam bular bir dargohga to'planishmas edi. Mana, tabib momo hammasini boshini birlashtiradi. Qizining og'li Mirhosilni yolgiz o'zi "Mirhosilim – Azroilim" deb, puf-puflab katta qiladi. "Zebi ammangni mendan ayirgan shu bolasi-da. Hali meniyam o'ligimni

ko'radi bu. Ajalim shuni qo'lida, bolam, meni kasalligam, qariligam o'ldirolmaydi, shu bola o'ldiradi. Ajalimni avaylayman-da, bolam", deydi.

Yozuvchi ushbu jumlar orqali bizni asarning yakuniga, fojiasiga tayyorlab boradi. Huddi bizga yakun qanday bo'lishini oldindan aytgandek. Shunday ham bo'ladi. O'sha tunda Mirhosil nimaga haliyam kelmadi, birov bilan urishib-netib qolmadimikin, piyonista jo'ralari bolamni bir narsa qildimikin deb, momo yarim kechasi tashqariga chiqadi, shu payt momo Tolibboylarning uyi tarafdin Mirhosilning jonholatda baqirganini eshitadi. O'sha yoqqa chopadi. Ketayotib oyog'i chalishib qattiq yiqiladi. Lekin og'riqni sezmay, irg'ib o'rnidan turadi. Ovoz kelgan yoqqa boradi. Tolibboyning o'g'illari Mirhosilni olaqoniga botirib urayotgan ekan. Momo nabirasini ajratib oladi. Yo'lda yiqilganida boshi bilan qattiq tushgani yetmaganday, ajratayotgan paytidayam Jabbor nosfurushtning kaltagi momoning chakkasiga kelib tegadi. Momo shundayam og'riq sezmaydi. Mirhosilni uyga keltirib, yuzlarini yuvib, joyiga yotqizadi. Giyoh qaynatib, badanini artib chiqadi. Nabirasi uxlab qolgandan keyin bomdodni o'qib bo'lib, o'zi ham joyiga cho'ziladi. Shu bilan uyg'onmaydi.

Hikoyaning ajoyib tarafi shundaki, yaxshilikni nafaqat insonlar balki hayvonlar, qurtq-qumursqalar ham sezishadi, yodidan chiqazishmaydi. Momoning paxsa devoriga arilar uy qurib olishganda, Mirhosil ari uyasiga qaynoq suv quyib, barini yo'q qilmoqchi bo'ladi. Momom o'rtaga tushib, bolasini jalloddan himoya qilishga uringan onaday dod-voy qilib, yig'laydi-siqtaydi, ishqilib, arilarni saqlab qoladi. Biz hikoyani boshida ushbu epizodni o'qiyamiz va uning nihoyasida yozuvchi bizga nima demoqchi ekanligini tushunib yetamiz. Momoning tobutini ko'tarib borishayotganida bir uya asalari tepada guvillab aylanishib borishadi, momoni qabristongacha kuzatib qo'yishadi jonivorlar. Asal arilar ham guvillashib ko'z yoshlarini korsatmay yig'lashadi. Asarimizning kulminatsion nuqtasi ham mana shu arilarning momo o'lgani uchun iztirob chekishlaridir. Kulminatsiya (lot. Culmen- cho'qqi) – syujet rivojining eng yuqori cho'qqisi sanaladi. Bu "cho'qqi"dan turib qararak, asarda ishtirok etuvchi hamma obrazlarning qismati aniq ko'rinadi: ular xarakteri to'la-to'kis ochiladi. Har bir adabiy asar o'z kompazitsiyasiga ega bo'lganidek, har bir kompazitsiya ham o'z markaziga ega bo'ladi. Bizning hikoyamizdagi kompazitsion markaz, bosh g'oya – yaxshilik. Inson muommolariga yordam berish, ularga yechim topish – bu ham muhimdir. Kimnidir xursand qilish, hazil qilish, eng kamida bir necha daqiqali samimiy quvonchni yetkazish oson. Agar har kim o'z yorug'ligidan bir oz boshqalar bilan baham ko'rishni boshlasa, barcha uchqunlarni yig'ib, butun bir quyoshni yasashi mumkin. Ushbu hislatlar hikoya qahramonida mujassam.

Xulosa qilib aytganda, menimcha, yozuvchi nedir yozishga shaylanganida yashab turgan davridan uzoqqa keta olmaydi. Hatto ertak bitganida ham zamonasini qog'ozga tushiradi. Albatta Mansur Jumayev ham hikoyadagi momo timsolida o'zimizning xalq orasidagi mehribon, yaxshilikni ayamaydigan, hamma uchun g'amxo'rlik qiladigan momolarni tasvirlangan. Axloqiy tarbiya tasvirlangan. Axloqiy tarbiya – odam axloqini kamolga yetkazish demakdir, ya'ni odamni shunday tarbiya qilish kerakki, fe'li va amali o'ziga ham, boshqarga ham foydali va manfaatli bo'lishi kerakligini yozuvchi asari orqali yetkazgan. Axloq tarbiyasi insonni komil, chiroyli axloq egasi, jamiyatga foydasi tegadigan a'zo qilib shakillantirishdan iborat. Har bir hikoya, birinchi galda, yozuvchining o'zi uchun yangilik, oldingilariga o'xshamagan, qalamga olingan xarakter bilanmi, situatsiya bilanmi, yozilishi, kompozitsiyasi bilanmi – ma'lum darajada kashfiyot bo'lishi kerak. Ushbu hikoyani o'qir ekanmiz, biz amin bo'lamizki, yozuvchi ko'zlagan maqsadini bizga yetkazib berolgan. Muallif bo'yidan baland sakrashga urinmaydi, hikoya qanday quyilib kelgan bo'lsa, shundoqligicha qog'ozga tushirgan-u, so'ng tishga botar so'zlar ustida obdon ishlagan. Buni biroz sinchkov o'quvchi tez fahmlab, gap tuzishdagi shoirona usul orasidan gohida bo'y ko'rsatadigan maqolaga xos jummalarga ko'z yumadi. Sababki, hikoyani o'qib bo'lgach kishi bilmas iztirob dilini o'rtaydi, bo'g'ziga yig'i tiqiladi. Hikoyani o'qigan inson ham chuqur o'yga tolib qolishi ajab emas. Chunki inson o'qigan asarini hayolida jonlantiradi. Uni hayolida ko'radi. O'ziga yoqgan obraz qiyofasida o'zini ko'radi. U bilan birga qayg'uradi, shodlanadi. Mansur Jumayevning hikoyasida ham biz bevosita yosh bolaga aylanamiz. Yosh bola nutqidan asar yoritilar ekan, har bir so'zini yoshlikga qaytib o'qiymiz, his qilamiz. O'zimizning momomiz ko'z oldimizga keladi. Ularni ko'rgimiz keladi. Asar insonga juda ham kuchli tasir qiladi. Shuni tushunib yetamizki, hayotda hech narsa hech qachon bemashaqqat, yaxshiliksiz o'zidan-o'zi yuzaga kelmagan. Men ham yaxshilik urug'ini sochay, deb hizmat qilishimiz lozim. Mehnatimizning samarasi qachon bo'lmasin bir kun yuzaga chiqadi, yarqirab yaqinlarimizning ko'zlarini quvontiradi, dillarida ezgulik uyg'otadi, shundan so'ng bizni ham asardagi momo singari ulug'lashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MANSUR JUMAYEV ARILAR HAM KO'Z YOSH TO'KADI // YOSHLIK N3-TOSHKENT, 2020
2. IZZAT.S. ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI – TOSHKENT: 1986.- 180b
3. BOBOYEV.T. ADABIYOTSHUNOSLIK ASOSLARI – TOSHKENT: 2002.-136b

4. QURONOV.D. ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI- TOSHKENT: 2019.-
121b
5. QURONOV. D. ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI – TOSHKENT: 2019.-
166b
6. IZZAT.S. ADABIYOTSHUNOSLIK NAZARIYASI – TOSHKENT:
1986.- 173b
7. AHMAD.M. SHARQ HAQNI TOPDI – TOSHKENT:
2006.

